

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238109>

**ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ Й ПІКЛУВАННЯ В РОМАНІ
ФРЕДРІКА БАКМАНА «МОЯ БАБУСЯ ПРОСИТЬ ЇЇ
ВИБАЧИТИ»**

Алла КОЗЛОВА

(незалежна науковиця, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2177-7746>

Олена СКОРОБОГАТОВА

(ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0214-1889>

Alla Kozlova, Olena Skorobohatova. Problems of upbringing and care in Fredrik Backman's novel 'My Grandmother Asked Me to Tell You She's Sorry'. Our study aims to investigate the problems of upbringing and care in Fredrik Backman's novel "My Grandmother Asked Me to Tell You She's Sorry", whose main character is a seven-year-old girl Elsa. Although the story is told in the third person, the events are presented directly from the heroine's point of view, and the figure of the "omniscient author" looms over it. At the same time, the author does not moralize or dominate; he comforts and reassures, helping the reader go through difficult life trials with the heroine. The image of Elsa's grandmother plays an equally important role and can rightfully be considered another main character of the work. The concept of care takes on a modern meaning in Backman's novel: the grandmother, who loves Elsa, does not care about her wealth or education but helps the child find the meaning of life and learn to distinguish inner beauty from a person's appearance. The girl becomes braver and learns to communicate by completing her grandmother's task. She starts helping others and learns to accept help,

forgive, and apologize. The word “sorry” in the title plays a crucial role: despite all the difficulties and trials, both main characters love the world and people, and this love is the most important heritage the grandmother leaves to the girl. Love for people, acceptance of oneself, and tolerance of other people, even those who are very different, become the basis for accepting life, the world, and everyone as the highest value.

Keywords: *Fredrik Backman, novel, problem, image, motif, upbringing, care.*

Проблеми виховання турбували письменників з давніх часів. Суттєві зміни у ставленні батьків до виховання дітей, розуміння складних викликів, що виникають перед суспільством, шалена швидкість, з якою відбуваються зміни навколишнього світу, призводять як до пошуку нових питань і відповідей у царині дитячої психології, так і до появи творів, що є віддзеркаленням сучасних проблем і пошуків їхніх рішень. Діти, як і дорослі, по-різному реагують на швидкість змін: хтось адаптується легко і швидко, хтось повільно і непросто. Дитяча самотність, розуміння своєї «інакшості», «не типовості» – одна з важливих проблем, що потребує уваги батьків, вчителів, усіх дорослих, що є відповідальними перед новими поколіннями, у сподіванні зробити їх щасливими.

Фредрік Бакман – шведський письменник, колумніст, блогер, що дебютував у літературі лише в 2012 році, – автор, для якого питання психологічних проблем сучасної людини є дуже важливими. Він підіймає традиційні для літератури проблеми нерозуміння між батьками і дітьми або суперництва між ними, а також «хворобливі» питання сучасного «дитячого світу» – дитячої самотності в родині, булінгу, підліткової невлаштованості або закритості, невміння, а звідси й небажання спілкуватися. Складна психологічна й у той же час соціальна проза Бакмана написана легко, сюжети прості й іноді нагадують притчі. Життя та смерть, радість і смуток, бажання й обов’язок, втрати й пам’ять тут поряд, але це не лякає читача, лише показує одночасно складність буденного життя та віру людини в диво й допомогу. Творчість цього автора вже набула популярності серед вітчизняних читачів, але ще не стала предметом уваги українських науковців. Проте до

висвітлення теми дитини та проблем її виховання в українській та зарубіжній літературі літературознавці в останні десятиліття звертаються активно (див., наприклад: Literaturnyi obraz..., 2021; Kozlova, 2023; Taratuta, Melnyk; та ін.).

Метою нашої розвідки є характеристика особливостей висвітлення проблем виховання й піклування в романі Фредріка Бакмана «Моя бабуся просить її вибачити».

У цьому творі присутні досить традиційні мотиви: «самотність дитини в дорослому світі», «втрата близької людини», «відчай», «складне завдання, яке потребує рішення», «пошук виходу», «допомога, що приходить несподівано й непередбачувано», «війна та її вплив на людину». Роман має оригінальний сюжет: «Бакман у властивій йому манері описує класичну історію про пошук «Золотого руна», де замість шкури вбитого звіра є прості слова вибачення» (Posheliuzhna). Оповідь ведеться від третьої особи, але з точки зору героїні – семирічної дівчинки Ельзи, над якою височить знайома літературознавцям постать «всезнаючого автора». Але автор не повчає і не домінує, він втішає і заспокоює, допомагаючи читачеві пройти разом із героїнею важкі життєві випробування, що стають для неї своєрідним «обрядом ініціації».

Роман навчає бути уважними один до одного, бачити за зовнішніми проявами душу людини, її проблеми, її вади і, головне, її чесноти, її відмінність від оточуючих, розуміти тих, хто поряд. Маленька героїня твору проходить непростий шлях дорослішання та набуття людяності, вчиться піклуватися про інших, долати труднощі власні й допомагати іншим жити попри їхні душевні рани. Поєднання казкового і реального, чарівного й буденного не тільки додає цікавості оповіді, але й дає можливість читачеві глибоко поринути у внутрішній світ головної героїні – нетипової й типової водночас.

Автор поступово розкриває перед читачем особливості життєвої долі семирічної дівчинки та її сімдесятисемирічної бабусі, образ якої зовсім не випадково винесений письменником у назву твору. Дівчинка переживає складну життєву драму: її батьки розлучилися, й кожний з них створив нову сім'ю, мати

вагітна дитиною від нового чоловіка й вкрай зайнята на відповідальній роботі. Ельза дуже розвинена як для свого віку й дуже самотня серед однолітків у школі, які постійно знущаються з неї. Вже на початку книги читач дізнається про те, що «Ельза знає, що вона інакша, не схожа на своїх ровесників. Директор її школи каже, що їй не слід «вибиватися з шеренги», і тоді вона зможе «краще порозумітися з однолітками». Інші дорослі зауважують, що вона «занадто доросла, як на свій вік»» (Вакман). Тож «в неї зовсім немає друзів, крім Бабуни» (Вакман): єдина дійсно близька людина і єдиний друг Ельзи – чудакувата бабуся, яку люди вважають зухвалою, навіть божевільною і яка вигадує для онуки казкову Країну-Спросоння, що складається з кількох королівств та населена різноманітними чарівними істотами, – країну, де ніхто не мусить бути «нормальним». Розповідаючи про цю вигадану країну, бабуся поволі дає дівчинці життєві орієнтири й поради. Тож не дивно, що для онуки бабуся – «супергерой», який має свої «суперздібності»; дівчинка визначає їх так: «рятувати життя й доводити людей до сказу» (Вакман). Бабуся має незвичну біографію, її поведінка також відрізняється від поведінки оточуючих. Це трішки бентежить онуку, але й приваблює її.

Невдовзі виявляється, що бабуся невиліковно хвора, й вона помирає. Проте й після смерті продовжує навчати Ельзу, залишивши їй у спадок завдання, свого роду квест, проходячи який, дитина починає по-новому бачити звичний світ і тих людей, які живуть поряд з нею в будинку. Перед читачем постає ціла галерея персонажів – адресатів бабусиних листів та їхніх близьких – людей із складними долями – драматичними або навіть трагічними, індивідуальними й водночас досить типовими для сучасного світу (відсутність у більшості з них реальних власних імен – художній прийом, що підкреслює цю типовість). Серед них одержимий чистотою чоловік, якого Ельза називає про себе спочатку Страхолюдом, а пізніше Вовчим Серцем, що пройшов через горнило не однієї війни і ще дитиною залишився без матері, яку, як виявляється, Ельзина бабуся довго й безрезультатно шукала; п'яничка – «жінка в чорній сукні», що втратила під час цунамі чоловіка й двох синів, яку бабуся рятувала й привезла з собою; Брітт-Марі – єдине та нерозділене

кохання Альфа, яка щороку запрошує на різдвяну вечерю дорослих дітей свого чоловіка Кента, а «вони ніколи не приходять. Востаннє приходили ще дітьми» (Вакман), проте вона продовжує купувати для них на Різдво льодяники й комікси, які їм тоді подобалися; Леннарт та Мод з їхнім онуком – «хлопчиком із синдромом», батько якого – їхній син Сем, скалічений війною, – став наркоманом. Ельза дізнається, що його, пораненого, врятував найкращий друг, а Ельзина бабуся-лікарка поставила його на ноги. Цим другом виявився Вовче Серце. Спілкування з цими людьми, що мають складні й важкі долі, позбавляє Ельзу самотності, бабуся попіклувалася про те, щоб у неї з'явилися друзі, ті, хто буде опікуватися дівчинкою.

Але й для них спілкування з Ельзою відкриває новий, більш наповнений і більш позитивний етап у житті. «Жінка в чорній сукні», приходять вибачитись перед дівчинкою навіть в іншій одежі і тепер стає у сприйнятті Ельзи «жінкою в джинсах». Вона зацікавилася книжками про Гаррі Поттера, щиро висловлює вдячність дитині, яка нагадала їй, що таке читати хорошу книгу, дарує дівчинці повість Астрід Ліндгрєн «Брати Лев'яче Серце», яку вона читала своїм хлопчикам, коли померла їхня бабуся. Спілкування з Ельзою дає жінці новий життєвий імпульс, вона нарешті відвідує місце поховання своїх синів, де на надгробку знаходить бабусино лист, на якому написано: «Ельзі! Передай це Леннарту й Мод! Ось так Ельза отримує третього бабусино лист» (Вакман).

Професія, життєвий досвід, моральні пріоритети старої жінки не дозволяють їй пройти повз знедолених, хворих, самотніх. І цьому ж вона вчить свою онуку. «Знайди того, кому погано, і допоможи йому» (Вакман) – ці слова можна вважати девізом бабусі, саме цього вона навчає Ельзу.

Роман має щасливий кінець: завдяки бабусі, її листам із вибаченнями, Ельза по-новому сприймає своїх рідних та інших мешканців свого будинку. Вона розуміє, що їхні життєві історії знайомі їй по бабусиних казках, приймає нарешті нових обранців своїх батьків – Джорджа й Лізетту і свого новонародженого брата, перспектива появи якого раніше так її лякала. І, до речі, мати, яка тепер стає близьким другом донечки, дає йому ім'я її улюбленого героя Гаррі Поттера – Гаррі.

Навіть у школі щодо стосунків Ельзи з однолітками все налагоджується, бо там з'являються подібні до неї «інакші» діти, які тепер не бояться своєї «інакшості», й оточення починає ставитись до них більш позитивно.

Поняття піклування отримує в романі Бакмана сучасного наповнення: бабуся, що любить Ельзу, піклується не про її статки або навіть не про її освіту – старенька допомагає дитині знайти сенс буття, навчитися відрізнити внутрішню красу від зовнішнього вигляду людини. Виконуючи бабусине завдання, дівчинка стає сміливішою, вчиться спілкуватися. Вона починає допомагати іншим і навчається приймати допомогу, просити пробачення і пробачати. Слово «вибачення» в назві твору відіграє дуже важливу роль: незважаючи на всі складнощі й випробування, обидві головні героїні роману люблять світ і людей, і ця любов – найважливіший спадок, що залишає дівчинці її бабуся. Любов до людей, прийняття себе й прийняття інших людей, навіть тих, хто дуже відрізняється від тебе, стає підґрунтям прийняття життя, світу й кожної людини як вищої цінності.

References:

- Bakman, F. *Moia babusia prosyt yii vybachyty* [My grandmother asks to apologize her]. Retrieved from: https://shron1.chtyvo.org.ua/Bakman_Fredrik/Moia_babusia_prosytt_yi_vybachyty.pdf?PHPSESSID=d1d0la0fngvj3vsaishbpfq842
- Kozlova, A. H. (2023). Problemy vykhovannia v povisti Kristine Nestlinher “Konrad, abo Dytynv z bliashanky” [Problems of upbringing in the tale “Conrad or a child from a tin” by Kristine Nestlinher]. *“Velyke i vichne...”: Mykhailo Fedosiiovych Hetmanets: materialy Vseukrainskoi naukovoï konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (m. Kharkiv, 15–16 veresnia 2023 roku)*. Kharkiv : KhNPU imeni H.S. Skovorody, 55–58.
- Posheliuzhna K. *Fredrik Bakman “Moia babusia prosyt yii vybachyty”* [Fredrik Bakman “My grandmother asks to apologize her”]. Retrieved from: <https://chytay-ua.com/blog.php?id=812&lang=1>

Taratuta S. L., & Melnyk T. M. *Problema vykhovannia v literaturi 50–60-kh rokiv XX st.: do pytannia vyvchennia zarubizhnoi literatury druhoi polovyny XX st* [The problem of education in the literature of the 50-60 years of the 20th century: to the question of studying foreign literature of the second half of the 20th century]. Retrieved from: <https://library.vspu.net/server/api/core/bitstreams/e6840b23-3f6e-43a0-8cca-90d5558726df/content>

Yakubovskoi-Kravchyk, K. (Ed). (2021). *Literaturnyi obraz dytynstva v chasy kryzy XX–XXI st.* [Literary image of childhood since the time of crisis XX–XXI c.]. *Ziurnyk statei / naukova redaktsiia Katazhyny Yakubovskoi-Kravchyk*. Varshava : Drukarnia POZKAL.